

CHARLZ DIKKENZ IJODINING IJTIMOYIY-TARIXIY KONTEKSTI

*Gulhayo Ortiqova Isroilovna,
ToshDO‘TAU tayanch doktoranti*

**THE SOCIO-HISTORICAL CONTEXT IN THE LITERARY WORKS OF
CHARLES DICKENS**

*Gulkhayo Ortikova Isroilovna,
TSUULL, basic doctoral student*

**СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ В ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА**

*Гулхаё Ортикова Исроиловна,
ТАШГУУЯЛ, базовый докторант*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Charlz Dikkens ijodining o‘ziga xosliklari, u yashagan va asarlarida aks ettirgan ijtimoiy-tarixiy muhit haqida so‘z yuritiladi.

Annotation: This article discusses the specifics of Charles Dickens's work, the socio-historical environment in which he lived and which he reflected in his works.

Аннотация: В статье рассматривается специфика творчества Чарльза Диккенса, социально-историческая среда, в которой он жил и которую он отражал в своих произведениях.

Kalit so‘zlar: Madaniyat, o‘ziga xoslik, ijtimoiy adolatsizlik, klassik, satira, romannavis, sanoatlashish

Ключевые слова: Культура, идентичность, социальная несправедливость, классика, сатира, романист, индустриализация

Key words: Culture, identity, social injustice, classic, satire, novelist, industrialization

Ingliz yozuvchisi Charlz Dikkens butun dunyoga mashhur romannavislardan biri bo‘lib, u ingliz adabiyotida juda katta o‘rinni egallagan. Uning “Devid Kopperfild”, “Oliver Twist”, “Mushkul zamonlar”, “Ikki shahar haqidagi hikoyalar” va “Buyuk umidlar” kabi klassik asalari dunyo adabiyoti o‘z o‘rniga ega bo‘lgan asarlardandir. Charlz Dikkens 1812-yil 7-fevralda Angliyada tug‘ilgan. Charlz Xaffem Dikkens mashhur ingliz yozuvchisi bo‘lib o‘zining ijod faoliyatini 1833 - yildan boshlagan. U yozuvchi va ijtimoiy tanqidchi bo‘lib, dunyodagi eng mashhur fantastik qahramonlarni yaratgan va Viktoriya davrining eng buyuk romannavisi bo‘lib hisoblanadi. Uning

asarlari hayoti davomida misli ko‘rilmagan mashhurlikka erishdi va XX asrga kelib tanqidchilar va olimlar uni adabiyot dahosi sifatida tan olishdi. Uning romanlari va hikoyalari doimiy mashhurlikka ega. Uning asalarida tanqidiy realizm yo‘nalishi elementlari yaqqol ko‘rinadi. Uning asarlari syujetida mehnatkash xalqning og‘ir ahvoli asosiy o‘rinda turadi. Uning asar qahramonlari ham ko‘pincha mehnatkash aholi orasidan chiqqan insonlardir. Charlz Dikkins ko‘pincha fojeali voqealar bilan kulgili kinoyalarni birlashtirib ajoyib asarlarni yaratishga muvaffaq bo‘ldi va kitobxonlar ko‘nglidan joy oldi.[2]

Dikkins haqli ravishda adolatsizlikka qarshi kurashuvchi qahramon sifatida qabul qilinadi. Uning barcha romanlari bir yoki bir necha insonlar orqali butun jamiyatdagi nuqsonlarni yoritib beradi. “Mushkul zamonlar” asari ham shunday asarlar jumlasidandir. Ushbu romanda Dikkins jamiyatning turli jabhalari hamda odamlarning o‘zaro bir-birlariga bo‘lgan munosabatini tanqid qilib ko‘plab fikrlar keltiradi. 1840-yillarda Charlz Dikkins yana jiddiy romanlar yozishga kirishdi. 1842-yili Charlz Dikkins “Barnabiy Ruj” deb nomlangan yana bir roman yozdi. Keyingi yil “Martin Chuzlvit” romanini yozish paytida Charlz Dikkins Angliyaning Manchester shahridagi sanoat shahriga tashrif buyurdi. U ishchilar yig‘ilishiga murojaat qildi va keyinchalik u uzoq sayohat qildi hamda Buyuk Britaniyada ko‘rgan iqtisodiy tengsizlikka qarshi norozilik sifatida Kristmas haqidagi kitobini yozishga kirishdi.[1] Charlz Dikkins Yevropaga 1840-yillarning o‘rtalariga kelib sayohat qildi va yana roman yozish uchun Angliyaga qaytib keldi. 1848-yilda “Dombey va O‘g‘il”, 1850-yilda “Devid Kopperfild”, 1857-yilda “Kichik Dorrit” asarlari orqali Charlz Dikkins dunyodagi eng mashhur yozuvchi sifatida tanildi.

Charlz Dikkinsning chuqur ijtimoiy sadoqati va ijtimoiy kamchiliklardan xabardorligi bolalik tajribasiga borib taqaladi. Uning otasi 1813-yilda to‘lovga layoqatsiz qarzdorlar to‘g‘risidagi qonunga binoan Marshalsi qarzdorlar qamoqxonasida qamaladi va Charlz Dikkins o‘n ikki yoshida poyabzal qoralash fabrikasida ishlashga majbur bo‘ladi.[4] Voyaga yetganida Charlz Dikkinsda kuchli ijtimoiy vijdon, ya‘ni ijtimoiy va iqtisodiy adolatsizliklar qurbonlariga hamdard bo‘lish tuyg‘usi shakllanadi. 1858-yil 6-sentyabrda o‘zining do‘sti Uilki Kollinzga yo‘llagan maktubida Charlz Dikkins ijtimoiy majburiyatning ahamiyati haqida shunday yozadi: “Har bir sodir bo‘layotgan narsa shuni yaqqol ko‘rsatib turibdiki, siz dunyoni to‘xtata olmaysiz; siz uning ichida ekanligingiz, unda bo‘lishingiz; o‘zingizni undan uzib qo‘ymoqchi bo‘lgan lahzada o‘zingizni noto‘g‘ri holatga keltirishingiz mumkin; siz u bilan aralashishingiz va undan yaxshi foydalanishingiz va savdolashishda o‘zingizga eng yaxshisini qilishingiz kerak”. [3]

XIX asrning 40 - 50 - yillarida Dikkins ijodi gullab yashnadi. "Martin Chezlvit" (1844) romanida Amerika voqeligidagi salbiy tomonlar tasvirlangan. "Dombi va o‘g‘li" (1848) romanida insonlik qiyofasini yo‘qotgan, manmansiragan ingliz

boyvachchalari hajv tig'i ostiga olingan.[4] Tarjimai hol yo'sinidagi "David Kopperfild" (1850) romanida esa o'sha zamonning ijtimoiy ziddiyatlari ko'rsatilgan. Dikpens asarlarida, umuman oddiy kishilar qiyofasi zo'r mahorat bilan aks etadi.

1848-yilda Angliyada chartistlar (yo'qsullar) harakati mag'lubiyatga uchragan davrda Dikpens asarlarida dolzarb ijtimoiy muammolarni qalamga oldi ("Sovuq uy", 1853; "Mushkul zamonlar", 1854; "Jajji Dorrit", 1857 va boshqalar). Bular orasida, ayniqsa, "Mushkul zamonlar" romani alohida ahamiyatga ega. Asarning dastlabki boblarida kichik bolalarga faqat faktlar, dalillarni yodlatishga mo'ljallangan hamda tasavvur qilishlarini taqiqlaydigan ta'lim tizimi ayovsiz tanqid qilinadi. Bu o'sha davrdagi ta'limga oid siyosatning asosiy kamchiligi edi. U bolalarni "kichik idishlar" deb ataydi, o'qituvchilar ularga to'liq to'lguncha millionlab faktlarni quyishga tayyor, ya'ni ularga inson sifatida emas, balki bir obyekt sifatida qarashadi. Yozuvchi aynan shunday munosabatni fabrikada ishchilarga nisbatan munosabat bilan bog'laydi. Maktabda o'qiydigan qahramonlardan biri Sissy Jupega o'qituvchisi ismi bilan emas, balki "Yigirmanchi raqamli qiz" deb murojaat qilsa, zavoddagi ishchi Stiven Blekpul va u kabi barcha ishchilarga "Hands" ya'ni "Qo'llar" deb murojaat qilinadi.[1] Ko'rinib turibdiki ularga inson sifatida murojaat ham, munosabat ham qilinmaydi.

Charlz Dikpens adabiyotning, xususan, romanning axloqiy va siyosiy salohiyatiga ishongan va u o'z badiiy adabiyotini axloqiy va ijtimoiy islohotlar haqidagi bahslar uchun maydon sifatida ko'rgan. Ijtimoiy tahlil romanlarida Charlz Dikpens adolatsiz iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarning ochiq tanqidchisiga aylandi. Uning chuqur ijtimoiy sharhlari kitobxonlar ommasining jamoaviy xabardorligini oshirishga yordam berdi. Charlz Dikpens hokimiyat qarorlarida tobora kuchayib borayotgan jamoatchilik fikrining paydo bo'lishiga katta hissa qo'shgan. Bilvosita u bir qator huquqiy islohotlarga, jumladan, qarzlar uchun g'ayri insoniy qamoqni bekor qilish, nikoh va ajrim ishlari, sudlarni tozalash, jinoiy qamoqxonalarni yaxshiroq boshqarish va o'lim jazosini cheklash kabi islohotlarga o'z hissasini qo'shgan.

"Nikolas Niklbining sarguzashtlari" asari bildungsroman, ya'ni didaktik janrdagi asosiy namunalardan biri hisoblanadi. Unda yozuvchi bolalarga qo'pol munosabatda bo'lish, ta'lim tizimi oqsashi kabi muammolarni turli adabiy vositalar – pafos, komediya, satira bilan ifodalaydi. Romandagi asosiy voqealar otasining vafotidan keyin oila yetakchisi va boquvchisiga aylangan Nikolas Niklbining voqealar asnosida ma'suliyatli va obro'li shaxs bo'lib rivojlanishi yoritiladi.[3] Yozuvchi asarda bolalarga vijdotsiz shafqatsizlik bilan munosabatda bo'lgan maktab tizimining nazoratchilari, shuningdek sudxo'rlik va boshqa insofsiz biznes amaliyotlari bilan shug'ullanuvchilarni ayblaydi. Ushbu asar Dikpensning boshqa asarlari singari ko'plab mavzular va g'oyalarni qamrab oladi. Unda iqtisod masalalari ham katta rol o'ynaydi. Nikolas boylar va kambag'allar hayotini ko'rib ularni solishtiradi, hayotiy tajribalari orqali o'rganadi, bu esa albatta uning yetuk mulohazali shaxs bo'lishiga yo'l ochadi.

Xulosa qilib aytganda Charlz Dikkens butun dunyoga nafaqat yozuvchi, balki ijtimoiy tanqidchi, jamiyat jonkuyari sifatida ham mashhur. U siyosatchi bo‘lmasada, o‘z asarlari orqali jamiyatda ulkan ijobiy o‘zgarishlar amalga oshirilishiga sabab bo‘ldi. Yozuvchi asar qahramonlarining hayoti orqali jamiyat illatlarini fosh qilib bera oldi. Shu sababli inglizlar Dikkenzni o‘zlarining qahramonlari sifatida haliyam yaxshi ko‘rib o‘qishadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Brook, G. L. The Language of Dickens. London: Andre Deutsch. Collins, Phillip. (1962).
2. Ford, George H. The Poet and the Critics of Probability. Dickens: a Collection of Critical Essays.-1967
3. Ghent, Dorothy Van. The Dickens World: a View from Todger’s Dickens. Dickens: a Collection of Critical Essays. Martin Price. (Ed.) Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. -1967
4. Chouiref A. The Use of Humour in Charles Dickens’s Novel Hard Times. Dissertation. KASDI MERBAH UNIVERSITY-OUARGLA- 2016